

ALLEGORIA DEL CREATO

ZUCCHI JACOPO

Firenze 1540-41 - Roma 1595-96)

INVENTARIO: 293

MATERIA / TECNICA: olio su rame

SCHEMA

Secondo la critica, questo piccolo rame fu eseguito da Jacopo Zucchi su richiesta del cardinale Ferdinando de' Medici che incaricò il pittore di dipingere alcune opere per il suo nuovo studiolo romano. Giovanni Baglione, infatti, ricorda che l'artista dopo l'esordio e i primi lavori a Firenze si trasferì a Roma nel 1572, dove entrò in contatto con il principe di casa Medici che gli commissionò una serie di lavori, tra cui *La pesca del corallo* ([inv. 292](#)) e - con buona probabilità - questa raffinata allegoria.

Resta tuttora sconosciuta la sua data di ingresso presso la collezione Borghese, dove l'opera viene segnalata per la prima volta nell'inventario del 1693 come opera di Giuseppe Cesari, noto come il Cavalier d'Arpino "un quadro in rame alto al sud.o con Christallo avanti con Dio padre et una figura a sedere che regge un mappamondo con Paese et Animali del n. 362 seg.to dietro del Cav. Giuseppe d'Arpino". Tale attribuzione, rivista nel 1790 a favore di Jean Brueghel il Vecchio, fu scartata successivamente da Roberto Longhi che dal canto suo avvicinò il rame a Zucchi.

Il soggetto rappresenta una sorta di inno alla creazione, la cui fonte è stata identificata nei salmi della Bibbia. Il rame, infatti, riproduce il creato, voluto da Dio, raffigurato come un vecchio barbuto con in mano un libro su cui campeggiano la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto greco - l'alfa e l'omega - che rimandano all'Eterno, 'principio' e 'fine' di ogni cosa. In basso a sinistra, in un gioco di contrapposizioni, appare invece una figura maschile, identificabile come il genio umano, seduta accanto a un basamento su cui si legge "Omnia in sapientia fecisti et subiecisti sub pedibus eius". Questa figura, ritratta nell'atto di sollevare una sfera armillare, è immersa in un paesaggio trattato alla maniera fiamminga, la cui resa lenticolare costituisce uno degli aspetti più attraenti della maestria del pittore fiorentino che qui offre un vasto catalogo di dettagli ripresi dal mondo animale e vegetale.

L'opera è stata datata dalla critica intorno al 1585, per alcune analogie con la pala raffigurante la *Natività del Battista*, conservata nella chiesa di San Giovanni Decollato a Roma.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 597;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 150;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I: *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 205;
- L. van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 182;
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 32;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 59, n. 86;
- S. Guarino, scheda in *La natura morta al tempo di Caravaggio*, catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini, 1995-1996), a cura di A. Cottino, Roma 1995, p. 116, n. 17;
- A. Giovannetti, in *Magnificenza alla corte dei Medici: arte a Firenze alla fine del Cinquecento*, catalogo della mostra (Firenze, Museo degli Argenti, 1998), a cura di C. Acidini Luchinat, M. Gregori, D. Heikamp, A. Paolucci, Milano 1997, p. 201, n. 155;
- P. Morel, in *Villa Medici: il sogno di un cardinale; collezioni e artisti di Ferdinando de' Medici*, catalogo della mostra, (Roma, Villa Medici, 2000), a cura di M. Hochmann, Roma 1999, p. 298;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 343;
- K. Herrmann Fiore, in *Art energy. L'energia nella storia dell'arte dall'antichità classica al XX secolo*, a cura di C. Biasini Selvaggi, Milano 2004, p. 68;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 97;
- M.G. Aurigemma, *Un corpus perduto?: sui disegni di Jacopo Zucchi*, in "Studiolo", V, 2007, pp. 115-147;
- F. Rigon, *Jacopo Zucchi: Firenze? 1542 c. - Roma 1592*, in *Storia di una galleria romana*, a cura di A. D'Amelio, Roma 2011, pp. 193-195;
- D. Rezza, *"La Gloria del Paradiso" di Jacopo Zucchi: Museo Artistico del Tesoro di San Pietro*, Città del Vaticano 2014;
- E. Ricchi, *Il fregio dell'Appartamento Sud di Ferdinando de' Medici: maestranze all'opera nel cantiere di Jacopo Zucchi*, in *Frises peintes*, a cura di A. Fenech Kroke, A. Lemoine, Paris 2016, pp. 335-355;
- L. Scanu, *Alcune notizie sugli artisti fiorentini presso l'Arciconfraternita di san Giovanni Decollato in Roma e una precisazione per Jacopo Zucchi*, in "Predella", XLIII-XLIV, 2018, pp. 137-148.

English version

ALLEGORY OF THE CREATION

ZUCCHI JACOPO

Florence 1540-41 - Rome 1595-96)

INVENTORY: 293

MEDIUM: oil on copper

COMMENTARY

According to scholars, this small painting on copper was made by Jacopo Zucchi for Cardinal Ferdinando de' Medici, who commissioned the artist to make a few works for his new studiolo in Rome. Giovanni Baglione reported that the artist, after his debut and first works in Florence, moved to Rome in 1572, entering into contact with the Medici prince, who commissioned him to paint a series of works, including *Coral Fishing* (inv. 292) and, probably, this sophisticated allegory.

It is unknown when the work entered the Borghese Collection, in which it is documented for the

first time in the inventory of 1693 as a work by Giuseppe Cesari, called Cavalier d'Arpino, and described as '[un quadro in rame alto al sud.o con Christallo avanti] with God the Father and a seated figure holding up a globe in a landscape with animals, marked no. 362 on the back, by Cav. Giuseppe d'Arpino'. This attribution, rejected in 1790 in favour of Jean Brueghel the Elder, was again rejected by Roberto Longhi who argued instead for Zucchi.

The subject is a kind of hymn to creation, the source for which has been identified as the Psalms. The painting depicts creation, desired by God, who is portrayed as an old man with a beard, holding a book inscribed with the first and last letters of the Greek alphabet, the alpha and the omega, in a reference to Eternity, the 'beginning' and 'end' of all things. At lower left, in a play of opposites, we see a male figure, identifiable as the human genius, seated next to a base inscribed with the words 'Omnia in sapientia fecisti et subiecisti sub pedibus eius'. This figure, who is holding up an armillary sphere, is surrounded by a Flemish-style landscape, the lenticular rendering of which is one of the most appealing aspects of the Florentine painter's work, offering a vast catalogue of details drawn from the animal and plant worlds.

Scholars have dated the painting to about 1585 based on similarities with the altarpiece depicting the *Birth of John the Baptist* in the church of San Giovanni Decollato, Rome.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 597;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 150;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I: *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 205;
- L. van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 182;
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 32;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 59, n. 86;
- S. Guarino, scheda in *La natura morta al tempo di Caravaggio*, catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini, 1995-1996), a cura di A. Cottino, Roma 1995, p. 116, n. 17;
- A. Giovannetti, in *Magnificenza alla corte dei Medici: arte a Firenze alla fine del Cinquecento*, catalogo della mostra (Firenze, Museo degli Argenti, 1998), a cura di C. Acidini Luchinat, M. Gregori, D. Heikamp, A. Paolucci, Milano 1997, p. 201, n. 155;
- P. Morel, in *Villa Medici: il sogno di un cardinale; collezioni e artisti di Ferdinando de' Medici*, catalogo della mostra, (Roma, Villa Medici, 2000), a cura di M. Hochmann, Roma 1999, p. 298;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 343;
- K. Herrmann Fiore, in *Art energy. L'energia nella storia dell'arte dall'antichità classica al XX secolo*, a cura di C. Biasini Selvaggi, Milano 2004, p. 68;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 97;
- M.G. Aurigemma, *Un corpus perduto?: sui disegni di Jacopo Zucchi*, in "Studiolo", V, 2007, pp. 115-147;
- F. Rigon, *Jacopo Zucchi: Firenze? 1542 c. - Roma 1592*, in *Storia di una galleria romana*, a cura di A. D'Amelio, Roma 2011, pp. 193-195;
- D. Rezza, *"La Gloria del Paradiso" di Jacopo Zucchi: Museo Artistico del Tesoro di San Pietro*, Città del Vaticano 2014;
- E. Ricchi, *Il fregio dell'Appartamento Sud di Ferdinando de' Medici: maestranze all'opera nel cantiere di Jacopo Zucchi*, in *Frises peintes*, a cura di A. Fenech Kroke, A. Lemoine, Paris 2016, pp. 335-355;
- L. Scanu, *Alcune notizie sugli artisti fiorentini presso l'Arciconfraternita di san Giovanni Decollato in Roma e una precisazione per Jacopo Zucchi*, in "Predella", XLIII-XLIV, 2018, pp. 137-148.

